

MUHANDISLIK GRAFIKASI FANINI MASOFAVIY TA'LIM TIZIMIDA O'QITISH JARAYONIDA TALABALARNING BILIMINI TEKSHIRISH

Jiyenbayeva Nagiyma Kayratdin qizi

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15243333>

Annotatsiya. Maqolada masofaviy ta'lim jarayonida talabalarning mavzu bo'yicha o'zlashtirgan bilimlarini nazorat qilish va oshirish masalasi ko'rib chiqilgan. Bunda talabalarni chizmalar chizishga undash orqali ularning bilimlarini mustahkamlash va an'anaviy ta'limdagi kabi samarali natijalarga erishish yo'llari taklif etilgan. Ushbu usul masofaviy ta'lim sharoitida o'quv jarayonini yanada samarali qilishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: masofaviy ta'lim, an'anaviy ta'lim, detal, elektron ta'lim, onlayn, tarmoqli o'qitish, mobil o'qitish.

Annotation. The article discusses the process of monitoring and enhancing students' knowledge in distance education by encouraging them to draw diagrams related to the subject. This approach aims to ensure the reinforcement of their knowledge and achieve results comparable to those in traditional education. This method serves to make the learning process more effective in the context of distance education.

Key words: distance education, traditional education, detail, electronic education, online, networked teaching, mobile learning.

Аннотация. В статье рассматривается процесс контроля и повышения знаний студентов в процессе дистанционного обучения путем побуждения их к схем по изучаемой теме. Данный подход направлен на закрепление их знаний и достижение результатов, сопоставимых с традиционным образованием. Этот метод способствует повышению эффективности учебного процесса в условиях дистанционного обучения

Ключевые слова: дистанционное образование, традиционное образование, деталь, электронное образование, онлайн, сетевое обучение, мобильное обучение.

Bugungi kunda ta'lim jarayonini sifatli va zamon talablariga javob bera oladigan shaklda tashkil etish kunning dolzarb masalaridan hisoblanadi. Oily texnika o'quv yurtlarida tayyorlanayotgan muhandislar kelajakda Respublikamiz iqtisodiyotiga xissa qo'sha oladigan mutaxassis kadr sifatida kamol topishi uchun barcha imkoniyatlar yaratilmoqda. Shu maqsadda maktabdan to oily ta'lim muassasigacha bo'lgan ta'lim tizimi jahon andozalari asosida modernizatsiya qilindi. Masofaviy o'qitish talabalar uchun an'anaviy o'qitishdan ko'ra ancha yaxshi vaziyatni ta'minlaydi, chunki ta'lim har qanday joyda istalgan vaqtda universitetdan tashqarida bo'lishi mumkin. Masofaviy ta'lim mustaqil ta'lim, o'z-o'zini boshqarish, har bir joyda o'rganish va ma'lum vaqtga bog'liq bo'lmagan ta'limdir. Bir asrdan ko'proq vaqt moboynda oliy o'quv yurtlarida masofadan o'qitish doimiy ravishda rivojlanib bordi.

Masofaviy o'qitishning ijobiy jihatlaridan biri deyarli barcha ishtirokchilar o'z maydonlarini kengaytirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bo'sh vaqt tejaladi. Afsuski, masofaviy ta'lim bilan bog'liq eng ko'p uchraydigan muammolar fakultet va o'qituvchilar bilan ovzaro aloqada bolmasligidir. Masofa sabab yordam so'rashga imkoni ham yo'q. Shuni ta'kidlash

lozimki, eng yuqori darajadagi ishonchga ega bo'lgan talabalar onlayn ta'lim texnologiyalaridan foydalanishda ijtimoiy o'zaro munosabatlar va turli xil ma'muriy masalalar uchun juda kam to'siqlarga duch kelishmoqda. Hozirgi vaqtda universitetlarning raqobatbardoshligini oshirish uchun masofadan o'qitish salohiyati to'liq ishga solinmagan. Ko'p o'qituvchilar hali ham an'anaviy o'qitish rejimini joriy etishni talab qilishadi. Boshqa tomondan, moddiy kompetensiyaning etishmasligi o'qituvchilarning muammolarini ishlab chiqish vazifalaridan foydalanishga bo'lgan qiziqishini pasaytiradi. Bu, o'z navbatida masofadan o'qitish samaradorligini pasaytiradi.

Masofaviy ta'limning asosiy maqsadi joy va vaqt to'siqlarini yengib o'tishdir. O'quvchilar izolyatsiya qilingan, qishloq joylarda yashashi va ta'lim olish imkoniga ega bo'lmasligi mumkin. Boshqa o'quvchilar kollejga kirish huquqiga ega bo'lishlari mumkin, ammo kollej ushbu o'quvchilar kollejga kirish huquqiga ega bo'lishlari mumkin. Masofaviy o'qitish, talabalar shaharchasidagi jismoniy mashg'ulotlarga qatnasha olmaydiganlarga ta'lim olish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari, o'quvchilar oila ish va ta'limni muvozanatlashtirishga harakat qilganda, vaqt qadri bilinadi.

Umuman olganda, ta'lim jarayonini tashkil etishda turli xil modellar, o'qitish texnologiyalari mavjud. Shundan hozirgi kunda yuqoridagilarni birlashtirgan holda amalda qo'llash va model sifatida eng ko'p foydalaniladigan an'anaviy, masofaviy, aralash ta'lim modellarining o'zini muhim ahamiyatga ega.

Jahon davlatlarida masofaviy o'qitishning an'anaviy o'qitishga nisbatan tashkiliy-pedagogik, mazmun, taxnologik, moliyaviy hamda ta'limni individuallashtirish va differentsiyallashtirish tomonlaridan bir qator afzalliklari, ustunliklari mavjud hisoblanadi.

Masofaviy ta'limning samaradorligi foydalaniladigan materiallar (o'quv kurslari) sifatiga va bu jarayonda ishtirok etayotgan o'qituvchilarning mahoratiga bog'liq. Shuning uchun masofaviy ta'limni pedagogik, mazmunli tashkil etish (kursni loyihalash bosqichida ham, undan foydalanish jarayonida ham) ustuvor vazifa hisoblanadi.

Masofaviy ta'limning har qanday turining samaradorligi to'rt komponentga bog'liq:

- a) o'qituvchi va talabaning o'zaro ta'siri;
- b) foydalaniladigan pedagogik texnologiyalar;
- v) ishlab chiqilgan o'quv materiallari va ularni etkazib berish usullari;
- d) teskari aloqa sifati.

Shunday qilib, masofaviy ta'lim samaradorligi ishlab chiqilgan materiallarning sifati va bu jarayonda ishtirok etayotgan o'qituvchilarning mahoratiga bog'liq. Shuning uchun masofaviy ta'limni pedagogik, mazmunli tashkil etish (kursni loyihalash bosqichida ham, undan foydalanish jarayonida ham) ustuvor vazifa hisoblanadi.

Masofaviy ta'lim kursini qurishning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

1. O'quv jarayonining markazida talabaning mustaqil bilish faoliyati turadi.
2. Turli axborot manbalaridan foydalangan holda bilimlarni mustaqil izlash va egallashga o'rgatish; kognitiv faoliyatning turli usullarini qo'llagan holda va bir vaqtning o'zida unga qulay vaqtda ishlash qobiliyati bilan ushbu ma'lumot bilan ishlash qobiliyati.
3. Talabalarning mustaqil faol kognitiv faoliyati, faqat bilimlarni o'zlashtirish bilan cheklanib qolmasdan, balki ulardan atrofda voqelikning turli muammolarini hal qilishda foydalanishni ta'minlaydi.
4. Ta'limning ushbu shaklining o'ziga xos xususiyatlariga mos keladigan, har bir o'quvchining ichki zaxiralarini ochishni rag'batlantiradigan va shu bilan birga shaxsning ijtimoiy fazilatlarini shakllantirishga hissa qo'shadigan eng yangi pedagogik texnologiyalardan

foydalanish. Bu borada eng maqbul usullar quyidagilardir: hamkorlikda o'rganish, o'yinlar, keys usuli, tadqiqot loyihasi usuli, muammoli usullar.

5. Nazorat tizimi tizimli bo'lishi va operativ fikr-mulohazalar (talaba uchun qulay bo'lgan istalgan vaqtda o'qituvchi yoki kurs maslahatchisiga zudlik bilan murojaat qilish), avtomatlashtirilgan nazorat (test tizimlari orqali) va yuzma-yuz kurs davomida joriy nazorat asosida qurilgan bo'lishi kerak). Shunday qilib, masofaviy ta'lim tizimidan quyidagilar uchun faol foydalanish mumkin: professor-o'qituvchilarning malakasini oshirish; ma'lum o'quv fanlari bo'yicha tinglovchilarni eksternal talaba sifatida imtihon topshirishga tayyorlash; maktab o'quvchilari uchun ixtisoslashtirilgan ta'limni tashkil etish; kattalar uchun qo'shimcha ta'lim; qayta tayyorlash va tayyorlash kurslari va hokozolar

Bilim olishning biz biladigan usullari orasida masofaviy ta'lim bugungi kunda alohida o'rin tutadi. U juda ko'p afzalliklarga ega va klassik darslarga ajoyib muqobildir, lekin u butun g'oyaning muvaffaqiyatini xavf ostiga qo'yadigan o'ziga xos xususiyatlarga ega. Quyida sizga nima uchun kelajak masofaviy ta'limga tegishli ekani, ushbu ta'lim yo'lini tanlaganlar qanday muammolarga duch kelishi va ularni qanday yengish mumkinligini aytib beramiz.

Chizmachilik fanlarida masofaviy ta'limda talabalarning bilimini test orqali nazorat qilish, o'tilgan mavzuni to'laligicha o'zlashtirganligi haqida to'liq ma'lumotga ega bo'la olmaymiz. Shunday ekan chizma chizishga undovchi topshiriqlarni ishlab chiqish chizmachilik o'qituvchilari uchun muhim masala bo'lib kelmoqda.

Topshiriq: Geometrik jismlar guruhining aksonometriya proyeksiyada shaxsiy va tushuvchi soyasini aniqlash.

Aniqlansin: geometrik jismlar guruhining aksonometriyada shaxsiy va tushuvchi soyasini formatga ishlab so'ngra javoblardan to'g'risini belgilang.

1-rasm

Talaba quyida berilgan variantlarni to'g'ri yoki noto'g'risini ajratish uchun uni ishlab ko'rishga qisman majbur bo'ladi. Chizma chizishga qobiliyati bor bo'lgan talaba variantlarga qarab ishlashi ham mumkin(2-rasm).

2-rasm

Shundan kelib chiqib, chizmachilikning boshqa bo'limlarida ham shu kabi chizmalı test topshiriqlaridan foydalanish ularning bilimini tekshirishda samaraliroq natija beradi.

Shunday qilib, masofali o'qitish orqali tashkil etilgan o'quv jarayoni quyidagilarni bajarishi mumkin:

- o'quv jarayonini individallashtirish va tabaqalashtirish;
- xatoliklar tashxisi va teskari aloqani nazorat qilib turish;
- o'z-o'zini nazorat va o'quv faoliyatini o'zi to'g'irlashini amalga oshirish;
- murakkab chizish ishlarini kompyuter orqali amalda bajarilganligi hisobiga o'quv vaqtini tejash;

- o'quv axborotlarni ko'rsatmalilik qilish;
- o'rganilayotgan jarayon yoki chizmalarni modellashtirish va imitatsiya qilish;
- kompyuterli haqiqiy imitatsiya sharoitida grafik ishlarni bajarishni tashkil qilish;
- o'quvchilarda turli vaziyatlarda optimal yechimlar qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirish;

- aniq bir ko'rinisdagi fikrlashni (masalan, ko'rsatmalı- obrazli va nazariy) grafikaviy rivojlantirish;

- o'qitish motivatsiyasini kuchaytirish (masalan, tasviriy vositalar yoki o'yinli vaziyatlar hisobiga);

- bilish faoliyati madaniyatini shakllantirish va boshqa funksiyalarni bajarish

Xulosa qilib aytganda masofaviy ta'lim jarayonida o'quv jarayonini shunday tashkil etish kerakki, tinglovchi mustaqil ravishda dars bilan shug'ullanganda hech qanday savol yoki noaniqlik qolmasligi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Masofali o'qitish nazariyasi va amaliyoti. monografiya / A. A. Abdukadirov, A. X. Paradaev; red. M. Sodikova. - T. : Uzbekiston respublikasi fanlar Akademiyasi " FAN " nashriyoti, 2009.
2. Parpiyev A., Maraximov A., Hamdamov R., Begimkulov U., Bekmuradov M., TayloqovN.. Elektron universitet. Masofaviy ta'lim texnologiyalari O'zME davlat ilmiy nashriyoti. - T.: 2008
3. Ibraymov A.E. Masofaviy o'qitishning didaktik tizimi. – Toshkent: “Lesson press”, 2020
4. Nurmuhhammad Duisenov Masofaviy ta'lim tizimi “Education” 2021
5. Temirov A., Sohobiddinov A. “Mamlaktimiz ta'lim tizimida axborot kommunikatsiya va innovatsiyon texnologiyalardan foydalangan holda bilim olish” // "WORLD SOCIAL SCIENCE" // 15-16 bet.
6. Maxkamova, S., & Jabbarov, R. (2022). Axborot – kommunikatsion texnologiyalaridan foydalanib tasviriy san'at ta'limi samaradorligini oshirish metodikasi. Zamonaviy Innovatsion Tadqiqotlarning Dolzarb Muammolari Va Rivojlanish Tendensiyalari: Yechimlar Va Istiqbollor, 1(1), 27–29. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5097>
7. Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences (JARTES) VOLUME 1, ISSUE 10 / ISSN 2181-2675 383
8. Jabbarov, R., & Rasulov, M. (2021). FURTHER FORMATION OF STUDENTS' CREATIVE ABILITIES BY DRAWING LANDSCAPES IN PAINTING. Збірник наукових праць ЛОГОΣ. <https://doi.org/10.36074/logos-30.04.2021.v2.09>
9. Валиев Аъзамжон Нематович. (2021). Об Особенности Перспективы Простых Геометрических Фигур И Проблемах В Ее Обучении. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES, 2(4), 54-61. Retrieved from <https://cajotas.centralasianstudies.org/index.php/CAJOTAS/article/view/116>
10. Shoxboz Dilshodbek o'g'li Dilshodbekov, & Aldiyar Alisher O'G'Li Abdulxatov (2022). MUHANDISLIK GRAFIKASI FANLARINI O'QITISHDA ZAMONAVIY GRAFIK DASTURLARDAN FOYDALANISH METODIKASI. Scientific progress, 3 (3), 7-14
11. Masofali ukitish nazariyasi va amaliyoti. monografiya / A. A. Abdukadirov, A. X. Paradaev; red. M. Sodikova. - T. : Uzbekiston respublikasi fanlar Akademiyasi " FAN " nashriyoti, 2009.
12. Ibraymov A.E. Masofaviy o'qitishning didaktik tizimi. – Toshkent: “Lesson press”, 2020
13. Nurmuhhammad Duisenov Masofaviy ta'lim tizimi “Education” 2021